

Жванія Т.В.

*Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ-ЗАМІННИКІВ У КОНСУЛЬТАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

USE OF SUBSTITUTE OBJECTS IN THE CONSULTATIVE PROCESS

Some psychological problems, client cases require the use of special techniques for building consultative contact in the process of psychological counseling, which involve the introduction of external real substitute objects as an intermediate element of communication. Most often, various anthropomorphic or animalistic objects, toys, dolls act as substitute objects. At the same time, the external form factor of the substitute object is of no fundamental importance – it can be any household item that does not have an associated specific subjective value for the client.

Keywords: *psychological counselling, consultative contact, substitute objects, doll-therapy, Hibuki therapy, art therapy.*

Консульта́тивний контакт – це унікальний динамічний процес (психологічного консультування), під час якого один учасник (психолог, консультант) допомагає іншому (клієнту) використовувати свої внутрішні ресурси для розвитку в позитивному напрямку та актуалізувати потенціал осмисленого життя. Консульта́тивний контакт виступає сутністю процесу консультування. Сам характер контакту між консультантом і клієнтом відбиває особливості стосунків клієнта з іншими людьми, стиль і стереотипи його спілкування – завдяки чому психолог може виявити проблеми клієнтів.

Традиційно переважним варіантом здійснення консульта́тивного контакту в межах консульта́ційного процесу виступає безпосереднє спілкування психолога з клієнтом, але в деяких випадках зміст кейсу (глибоко інтимний, ризик ретравматизації), особливості клієнта (вік, емоційна зрілість, рівень психологічної готовності до опрацювання власного досвіду тощо) потребують введення до ситуації безпосередньої взаємодії учасників консульта́тивного контакту опосередковуючого об'єкта (об'єкта-замінника), на який буде здійснюватися «винесення» клієнтом частини своєї суб'єктності для можливості подальшого опрацювання.

Методичними засадами використання об'єктів-замінників у консульта́тивному процесі є такі механізми як проєкція, ідентифікація та відокремлення. Поняття проєкції має багато визначень та підходів до його розуміння. Ми розглядаємо явище проєкції – як процес і результат породження та збагнення значень, які полягають в свідомому і несвідомому перенесенні суб'єктом власних якостей або станів назовні через опосередковуючі об'єкти (об'єкти-замінники). Як стверджують

прихильники проєктивного підходу в діагностиці особистості, кожен емоційний прояв індивіда, його сприйняття, почуття, висловлювання, рухові акти несуть на собі відбиток особистості. На нашу думку, об'єкти-замінники спрацьовують як певний «екран», на якому клієнтом проєктуються характерні для нього розумові процеси, потреби, конфлікти, специфіка сприйняття та поведінкові стереотипи, що полегшує їх об'єктивізацію та вивчення психологом. Механізм ідентифікації (інтроєкції) сприяє усвідомленню та прийняттю зазначених особливостей, які знайшли своє позасуб'єктне «втілення» у об'єкту-заміннику, самим клієнтом.

Важливим етапом на завершення роботи з об'єктами-замінниками є відокремлення: об'єкт-замінник (наприклад, лялька) знов стає «просто лялькою», а клієнт набуває нового досвіду. Адже об'єкт-замінник (лялька) це лише засіб, інструмент, за допомогою якого клієнт може подивитися на себе з мета-позиції, сприйняти свої особливості та усвідомити можливі шляхи подолання кризи, вирішення проблеми. Об'єкт-замінник не набуває якостей особистості клієнта.

Найчастіше у якості об'єктів-замінників виступають різноманітні антропоморфні або анімалістичні об'єкти, іграшки, ляльки. Разом з цим, немає принципового значення зовнішній форм-фактор об'єкта-замінника – це може бути будь який предмет побуту, який не має асоційованого конкретного для клієнта суб'єктивного значення.

Аналізуючи використання ляльок і іграшок у якості об'єктів-замінників, можна умовно виділити кілька груп, які використовуються у консультативному / терапевтичному процесі (за Г. Лендрет):

- іграшки із реального життя (текстильні ляльки, лялькова родина, ляльки-маріонетки, ляльковий будиночок, автомобілі тощо);
- структуровані іграшки, які дозволяють відреагувати агресію (зброя, солдатика, агресивні ляльки, дикі тварини) та матеріали для виготовлення ляльок, які використовуються з цією ж метою (глина, пластилін);
- іграшки для творчого самовираження та послаблення емоцій.

Цікавим досвідом поєднання короткострокової психологічної інтервенції та використання об'єктів-замінників у роботі з клієнтами для нас стала співпраця з колегами у методі *Nibuki Therapy™* (Ізраїль). Засновник методу доктор Шай Хен Галь (головний психолог міністерства праці та соціальної політики, Ізраїль), керівник і автор ідеї адаптації проєкту, психотерапевтка, освітня психологиня, міжнародна експертка у роботі з травмою і посттравмою у дітей та підлітків, ведуча спеціалістка Ізраїлю, навчальна тренерка з «Хібукі-терапії» Дафна Шарон-Максимова (Ізраїль). Для роботи з підлітками нами було запропоновано використовувати індивідуальну терапевтичну іграшку Хібукі (іграшковий песик з довгими лапами та сумними очами, який вмiє обіймати) у якості об'єкта-замінника у техніці аудіальної самопрезентації (в підході рецептивної музикотерапії),

яка спрямована на полегшення встановлення консультативного контакту з клієнтом у поєднанні зі здійсненням цілеспрямованої діагностичної, корекційно-розвивальної та психоедукаційної роботи (емоційно-вольова сфера).